

Methodologische evolutie:

De meest betrouwbare methode voor het documenteren van inscripties tijdens de Philby-Ryckmans-Lippens expeditie waren tekeningen in notitieboekjes. De expeditie van 2023 zorgde voor digitale fotografie van deze aantekeningen.

Evolution méthodologique :

La méthode la plus fiable pour enregistrer les inscriptions pendant l'expédition Philby-Ryckmans-Lippens était les dessins dans les carnets. L'expédition 2023 a fourni des photographies numériques de ces dessins.

Methodological evolution:
The most reliable method for recording inscriptions during the Philby-Ryckmans-Lippens expedition were drawings in notebooks. The 2023 expedition provided digital photography of these notebook drawings.

